

KATMAN PORTAL

Türkiye'de Enflasyon, Faiz Politikası ve Gelir Dağılımı

Author(s): Sevinç Mihci

Published: Mart 14, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=3471>

Abstract Türkiye'de gelir dağılımı mı enflasyonu, enflasyon mu gelir dağılımını belirliyor? Tercih edilen politikalar, bir yandan gelir dağılımını bozarken, zenginleri daha da zengin yaparak tüketimin kontrol edilmesini ve talep yönetim politikalarının etkisini zorlaştırıyor olabilir.

Published by Katman Portal · Mart 14, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=3471>